

Reflections of Bānkurā in 'Mukti': From Regional Identity to the Awakening of Political Consciousness

মুক্তি'র দর্পণে বাঁকুড়া; অঞ্চল ভাবনা থেকে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ

Shilpa Dutta

*Research Scholar, Dept. of History
Bankura University, Bankura, Purandarpur, West Bengal, India
Email: shilpadutta.2706@gmail.com*

Abstract: During the 1920s, regional newspapers in Bengal played a pivotal role in fostering anti-colonial nationalism. This paper explores how the journal 'Mukti' (established 1925) acted as a catalyst for political consciousness in the Bankura district. While initially focused on Manbhum, 'Mukti' extensively covered Bankura's socio-political landscape, supporting leaders like Anil Baran Roy and promoting the Khadi movement through the 'Abhay Ashram'. The journal was instrumental in mobilizing public opinion during the 1929 Bengal Council elections against pro-government candidates. Beyond active politics, 'Mukti' demonstrated profound social responsibility during the devastating famines and malaria outbreaks of 1927-28. By criticizing British apathy and urging the masses toward 'self-help' and collective strength (Sangha-Shakti), the periodical transformed regional grievances into a broader nationalistic struggle. This study highlights how 'Mukti' bridged the gap between local identity and the overarching dream of Swaraj.

Keywords: Nationalism, Regional Journalism, Mukti Journal, Political Consciousness, Colonial Resistance.

ঔপনিবেশিক সময় পর্বে বাংলার বিভিন্ন জেলা ও অঞ্চল স্তরে ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী ভাবনার প্রকাশ থেকে শুরু করে বিদেশী শাসন মুক্তির কল্পনা আঞ্চলিক পত্রিকার জগৎকে আলোড়িত করতে শুরু করেছিল ১৯২০ এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে। বাঁকুড়া জেলার বন্দেমাতরম দলের কর্মপদ্ধতি দর্পণেই পাচ্ছি। এই সময়েই অনিল বরন এর 'বাঁকুড়া শঙ্খ' এবং 'বাঁকুড়া সেবক' পত্রিকায় দেশের দৈনন্দিন জন্ম ইংরেজকে দায়ী করে স্বরাজের কথা বলা হয়। কমল কৃষ্ণ রায়ের 'যুগদীপ' ইউনিয়ন বোর্ড বার্জনের আন্দোলন কে শক্তি প্রদান করতে এগিয়ে আসে। ১৯২৭ এর ১২ সেপ্টেম্বর 'যুগদীপ' লিখল, 'পথের ভিখারীর চেয়েও দরিদ্র ভারতবাসী অসহায়। কারণ এই পীড়নমূলক সরকারকে তার এক হাজার একটি কর দিতে হয়। এর পাশাপাশি দুর্ভিক্ষ, বন্যা, প্লেগ তো প্রতিবছর লেগেই আছে। বাঁকুড়া জেলা বাসিকে স্বদেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত করতে 'যুগদীপ' লিখল, "হে বীর হান্নিরের জন্মস্থান বাঁকুড়ার অধিবাসীবৃন্দ মনে রেখ, যদি ভারতবর্ষ বাঁচে তাহলে মরতে ভয় কী? যদি দেশ মাতৃকায় মারা যায় তাহলে বেঁচে থেকে লাভ কী?"^১ নিঃসন্দেহে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের চিন্তা চেতনা দেশ মাতৃকার মুক্তি কামনার যে ভাব ও অভিব্যক্তি, তা অনেক ক্ষেত্রেই প্রান্তিক এই সংবাদ সমসাময়িক প্রশ্নগুলির প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছিল। তাই দেখি দেশকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করার অঙ্গীকার আরো জোরে সঙ্গে ঘোষণা করে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে মানভূম থেকে সাংবাদিকতা জগতে প্রবেশ করে 'মুক্তি'। তার প্রথম সংখ্যাতে 'মুক্তি' ঘোষণা করে বন্ধন দশায় মুক্তির কথা ছাড়া আর কি কথা বলিবার আছে? পরাধীন দেশে স্বাধীনতার চেষ্ঠা ব্যতীত আর কি করিবার আছে? পরনির্ভরশীল জাতির পক্ষে স্বরাজ লাভের উপায় চিন্তন ব্যতীত আর কি ভাবিবার আছে?^২ মানভূমের আঞ্চলিক একটি পত্রিকা হিসেবে প্রথম থেকেই 'মুক্তি'র প্রচেষ্টা ছিল মানভূম জেলার পাঁচ হাজার গ্রামের সার্থ পনের লক্ষ আদিবাসীদের মধ্যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করা স্বাধীনতার ইচ্ছা উৎপন্ন করা।^৩

পত্রিকা তার এই প্রাথমিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মানভূম জেলা ও তার পার্শ্ববর্তী এবং দূরবর্তী বিভিন্ন জেলাগুলির আর্থ-রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন থেকে অঞ্চল ও জেলা স্তরের বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহকে যত্ন সহকারে উল্লেখ করে চলেছিল। মানভূম ও তার পার্শ্ববর্তী জেলা বাঁকুড়ার অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার খন্ড চিত্র পত্রিকাতে বারবার গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়। অসহযোগ পরবর্তী পর্যায়ে দীর্ঘ কারাবাসের পর বাঁকুড়ার প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা অনিল বরন রায় জেল থেকে মুক্ত হলে 'মুক্তি' আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করে। অন্যদিকে পত্রিকা এই কারামুক্তির সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের কোন অশুভ

অভিসন্ধি সম্পর্কের পত্রিকা স্পষ্ট সাবধান করে দেয়। পত্রিকা লেখে ইহারা (সরকার) বুঝিয়েছেন যে, অনিল বরন রায়কে আটক রাখিয়া এখন আর কোন ফল নাই। তাই তাঁহাকে মতলব করিয়াই ছাড়িয়া দিয়েছেন, দয়া করিয়াও নহে, ভুল সংশোধন করিবার জন্যও নহে।^৪ 'মুক্তি' আরও লিখল, "দৃঢ়চিত্ত অনিলবরণ দত্ত ও অনুগ্রহের উর্ধ্বে উঠিয়া সত্য ও প্রেমের আলোক লইয়া মিথ্যা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন তাহাতে তিনি জয় যুক্ত হইয়াছেন। বিরোধী শক্তির তাঁহাকে হীনবল করিবার চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে।"^৯ অসহযোগ পরবর্তী পর্যায়ে সমগ্র বাঁকুড়া ও মানভূম জুড়ে অভয় আশ্রমের খবর প্রচার অভিযান ব্যাপকতা লাভ করে। 'মুক্তি' উৎসাহের সঙ্গে অভয় আশ্রমের কার্যাবলীর প্রচার করতে থাকে। ২৫ এপ্রিল ১৯২৭ এ 'বাঁকুড়া অভয় আশ্রম' এই শিরোনামে বাঁকুড়া অভয় আশ্রমের প্রচার প্রচার অভিযান এবং জেলা কংগ্রেস নেতা সুশীল চন্দ্র পালিত ও অন্যান্যদের নিয়ে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বেলেতোড়, ইন্দাস, সোনামুখী, পাত্রসায়র প্রভৃতি স্থানে খবর প্রদর্শনীর কথা উল্লিখিত হয়। বাঁকুড়া অভয়াশ্রম অত্যন্ত সক্রিয়তার সঙ্গে আসানসোল, ধানবাদ, রানীগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে খবর প্রচারে অগ্রসর হয়।^{১০} পুনরায় দেখছি বাঁকুড়া অভয় আশ্রম ও পুরুলিয়া শিল্পাশ্রমের যৌথ উদ্যোগে আদ্রা আসানসোল, ধানবাদ, রানীগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে খবর প্রচার কর্মসূচীর সাফল্যের কথা প্রকাশ করছে 'মুক্তি'।^{১১} মুক্তি স্পষ্ট করে বলে যে এই খবর প্রচার কর্মসূচির মধ্যে দিয়েই আসানসোল অঞ্চলে সভা, বক্তৃতা, প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে জনমনে এক ধরনের জাতীয় ভাবের সঞ্চার হয়েছিল। ধানবাদেও এই একই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেখানে ধানবাদ কর্ম মন্দির শাখা এবং হীরাপুর যুবক সমিতি খবর প্রচার কর্মসূচিকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে।^{১২} অর্থাৎ রাজনৈতিক গুরুত্ব বিচারে প্রান্তিক বাঁকুড়া ও মানভূমের জাতীয়তাবাদী ভাবধারা আসানসোল, ধানবাদ, রানীগঞ্জ এর মত শিল্প শহরকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল যার অণুপূর্বিক বর্ণনা দিয়ে চলেছিল 'মুক্তি'।

মুক্তি আঞ্চলিক কংগ্রেস রাজনীতির প্রত্যেকটি দিক সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রেখে চলেছিল। ১৯২৯ সালে বাঁকুড়া থেকে বাংলা কাউন্সিলে সদস্য নির্বাচনের সময় কংগ্রেস মনোনীত শ্রীযুক্ত বিজয় কুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সরকারের প্ররোচনায় অবসরপ্রাপ্ত আই.সি.এস. জনৈক মি. গুপ্ত প্রতিদ্বন্দিতা করতে এলে 'মুক্তি' স্পষ্ট ভাষায় তার বিরুদ্ধাচরণ করে। 'মুক্তি' লিখল, "মোটকথা, বাঁকুড়ার এইবার কার নির্বাচন-দ্বন্দ্ব প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস এবং সরকারের মধ্যেই হইবে অর্থাৎ যাঁহারা এই দ্বন্দ্ব অবতীর্ণ হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে এক পক্ষ আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের নীতি সমর্থনের জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন, অপরপক্ষ সরকারের সহিত সহযোগিতা দ্বারা সরকারের নীতি অনুসরণের সুযোগ সৃষ্টির জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন।"^{১৩} কংগ্রেস প্রার্থীকে জয়যুক্ত করার জন্য বাঁকুড়া ও মানভূমের কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকরা ব্যাপক প্রস্তুতি চালিয়েছিল। 'মুক্তি' কংগ্রেসের সাফল্যের এই লড়াইকে বারবার প্রচারের আলোতে নিয়ে আসে। পত্রিকা লেখে, "নির্বাচনে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীকে সাহায্য করিবার জন্য কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী ও বহু স্বেচ্ছাসেবক পুরুলিয়া হইতে বাঁকুড়া গিয়েছিলেন বাঁকুড়ার কংগ্রেস কর্মীদের সহিত একযোগে কাজ করিয়া পুরুলিয়ার কন্মীগন কংগ্রেসের যে আভ্যন্তরীণ সংহতির পরিচয় দিয়েছেন তাহার ব্যাপকতার ওপরেই কংগ্রেসের সকল প্রচেষ্টার সাফল্য নির্ভর করিতেছে।"^{১৪} অবশেষে নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী বিজয় কুমার চট্টোপাধ্যায় জয়লাভ করলে পত্রিকা মি. গুপ্তকে আমলাতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক, "কালো ব্যুরোক্রেস্ট" নামে সম্বোধন করে লেখে, "তিনি কংগ্রেসের বিরোধিতা করিবার স্পর্ধা রাখিয়া ছিলেন। বাঁকুড়াবাসী কিন্তু তাঁর উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জনাকয়েক উমিচাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং জেলা সরকারি কর্মচারীদের সহায়তা সত্ত্বেও তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল না।"^{১৫}

'মুক্তি' তার জন্মের পর থেকে পরবর্তী দু'বছর পত্রিকার স্থানীয় সংবাদ বিভাগে বাঁকুড়ার রাজনৈতিক পরিমণ্ডল, লোকাল বোর্ড, মিউনিসিপালিটি নির্বাচন থেকে বাংলা কাউন্সিলের নির্বাচন প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নিজের সুচিন্তিত মতামত, কংগ্রেসকে সমর্থন প্রভৃতির মাধ্যমে জনমত সংগঠনের কাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছিল। পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে থাকে ১৯২৭ সালের শেষ দিক থেকে মানভূম ও বাঁকুড়ার বিভিন্ন অঞ্চলে শস্যহানী অনাহার ও দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি তৈরি হলে, ১৯২৭ এর নভেম্বরে বাঁকুড়া কোতুলপুর হিতসাধন সমিতির সভাপতি ডা. শ্রী রাখাল চন্দ্র নাগ জেলায় শস্যহানী এবং আসন্ন দুর্ভিক্ষ ও ম্যালেরিয়ার তীব্র আঘাত থেকে কোতুলপুর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের দরিদ্র জনগণকে বাঁচানোর জন্য কাতর সাহায্যের আবেদন করেন মুক্তির পাতাতে।^{১৬} ক্রমশ দুর্ভিক্ষ সমগ্র বাঁকুড়া জেলাকে গ্রাস করতে থাকলে একটি প্রকৃত জাতীয়তাবাদী ও সংবেদনশীল পত্রিকারূপে 'মুক্তি' সাহায্য সংগ্রহে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পত্রিকা লেখে "এবৎসর বাঁকুড়া জেলায় দুর্ভিক্ষে বহু লোক অনাহারে মারা পড়িতেছে অনেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থও অগ্নাতাবে কষ্ট পাইতেছেন। বাঁকুড়া জেলার ৪/৫ টি গ্রামে সাহায্য কেন্দ্র খোলা হইয়াছে এবং আরো কয়েকটি

গ্রামে খুলিতে হইবে।¹⁷ বাঁকুড়া দুর্ভিক্ষ সাহায্য কমিটির সম্পাদক শ্রী কমল কৃষ্ণ রায় ১৯২৮ সালের শুরু থেকেই জয়পুর, কোতুলপুর, ইন্ডাস প্রভৃতি অঞ্চলে তীব্র খাদ্য সংকট এবং বিশেষ করে ভদ্রলোক রিলিফের অভাবে মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারগুলির মরণাপন্ন দুর্দশার কথাকে প্রচারের আলোতে নিয়ে আসেন মুক্তির পাতাকে ব্যবহার করে। মুক্তি বাঁকুড়ার বিভিন্ন অংশে খাদ্যের জন্য হাহাকার ও মুষ্টি ভিক্ষার কথাকে প্রকাশ করে হলে কিছুটা হলেও সাহায্য পাওয়া সম্ভব হয়।¹⁸ দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে সরকার পক্ষের উদ্যমের অভাবকে মুক্তি স্বাভাবিক বলে মনে করেছে। মুক্তি লিখল, “ছেলেদের পাঠ্যপুস্তকে লেখা আছে, সুসভ্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের দৌলতে দেশের দুর্ভিক্ষ পলায়ন করেছে, সে কথার সত্যতা প্রমাণিত হয় কি করে?... ম্যাজিস্ট্রেট পুরুষ প্রকাশ্যেই বলে গিয়েছে, এই অঞ্চলের গাছগুলিতে এখনো পাতা আছে আর মেয়েরাও ক্ষুধার জ্বালায় এখন পর্যন্ত সতীত্ব বিক্রি করিতে উদ্যত হয় নাই, সুতরাং দুর্ভিক্ষ হয়েছে বলে বিশ্বাস হবে কেমন করে?”¹⁹ দুর্ভিক্ষ অনাহারে বাঁকুড়ার বড় অংশের মানুষের শোচনীয় মৃত্যুর সামনে সরকারের এই তীব্র কটাক্ষ ও উদাসীনতা পত্রিকা মেনে নিতে পারেনি পত্রিকা স্পষ্টভাবে জনগণের সংঘর্ষজন্মের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। পত্রিকা লিখল, “দুর্ভিক্ষ পীড়িত গ্রামের গরীবদের এই জীবন-মৃত্যুর ভীষণ পরীক্ষার ভেতর দিয়ে উপলব্ধি করার সময় এসেছে যে অতি তুচ্ছ গ্রাম্য কলহ বা সামাজিক দ্বন্দ্ব নিয়ে বিব্রত থাকলে জীবন রক্ষার উপায় হবে না। সংঘ শক্তি সৃষ্টি করে যাবতীয় প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।”²⁰

মুক্তি ১৯২৫ এ তার জন্মের পর থেকে পরবর্তী চার পাঁচ বছরে একদিকে যেমন নিজের উপনিবেশ বিরোধী অবস্থানকে স্পষ্ট করে তুলেছিল অন্যদিকে তেমনি প্রখর জেলা ও অঞ্চল বোধ থেকে মানভূম বাঁকুড়া এই প্রান্তিক দুটি জেলার জাতীয়তাবাদী ভাবনার জাগরণ, প্রায় অশিক্ষিত দুটি জেলায় প্রকৃত অর্থে ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক চেতনার প্রসার এবং দুর্ভিক্ষ অনাহার ও আর্থিক দুর্দশার সামনে প্রকৃত একটি বিকল্প self help এর ধারণাকে শক্তিশালী করে তুলতে পত্রিকা সর্বশক্তি নিয়োগ করে। বাঁকুড়ার জনগণ এবং প্রকাশিত অন্যান্য পত্র পত্রিকা গুলি জেলার এই সামগ্রিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় যতটা সক্রিয়ভাবে অগ্রসর হয়েছিল, মুক্তির প্রচেষ্টা ছিল তার থেকে অনেকটাই বেশি।

References

1. শেখর ভৌমিক, পশ্চিমবঙ্গ পৃ. ২০৫
2. হিতেশ রঞ্জন স্যান্যাল, স্বরাজের পথে, প্যাপিরাস, পৃ. ২২০
3. রামকৃষ্ণ দাস, বাঁকুড়ার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, পৃ. ৯
4. Report on newspapers and periodicals in Bengal, July-December, 1927 report for the week ending Saturday 24.09.1927, p.569
5. Report on newspapers and periodicals in Bengal, January-June, 1930 report for the week ending Saturday 19.04.1930, p.354
6. মুক্তি, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ২১ ডিসেম্বর, ১৯২৫
7. 'মুক্তি' ২১ ডিসেম্বর, ১৯২৫
8. 'মুক্তি' ৫ এপ্রিল ১৯২৬
9. 'মুক্তি' ৫ এপ্রিল ১৯২৬
10. 'মুক্তি' ২৫ এপ্রিল ১৯২৭
11. 'মুক্তি' ৯ মে, ১৯২৭
12. 'মুক্তি' ২৩ মে, ১৯২৭
13. 'মুক্তি' ২৭ মে, ১৯২৯
14. 'মুক্তি' ৩ জুন ১৯২৯
15. 'মুক্তি' ১০ জুন ১৯২৯
16. 'মুক্তি' ১৪ নভেম্বর ১৯২৭
17. 'মুক্তি' ৫ আষাঢ়, ১৩৩৫, ১৯২৮
18. 'মুক্তি' ১০ জুন ১৯২৮
19. 'মুক্তি' ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫
20. 'মুক্তি' ১০ বৈশাখ ১৩৩৫